

УДК 82-31

**ЛИТЕРАТУРА О ДЕТЯХ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ПОТРЕБНОСТЯМИ КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ**

**LITERATURE ON CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
AS A SOURCE OF TOLERANCE FORMATION**

©Пронина Н. А.,

канд. пед. наук,

Тульский государственный педагогический

университет им. Л. Н. Толстого,

г. Тула, Россия, natalie4941@rambler.ru

©Pronina N.,

Ph.D., Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University,

Tula, Russia, natalie4941@rambler.ru

Аннотация. В статье раскрывается проблематика художественных произведений современной литературы о детях как источник формирования толерантности. В этих книгах проблемы детей с ограниченными возможностями здоровья рассматриваются как социальные аспекты инклюзивного образования.

Abstract. The article reveals the problems of art works of contemporary literature about children as a source of tolerance formation. In these books, the problems of children with disabilities are seen as social aspects of inclusive education.

Ключевые слова: художественная литература, повесть, отклонение психического развития, норма, рассказ, толерантность.

Keywords: fiction literature, disability, norm, story, tolerance.

В современном обществе назрели перемены, которые видны в мировоззрении людей, в их отношении к детям с особыми образовательными потребностями.

До недавнего времени даже в терминах, обозначающих таких детей, можно было увидеть пренебрежительное семантическое значение, например, «инвалид», которое теперь психологи заменили на «ребенок с ограниченными возможностями здоровья», а педагоги – на более толерантное определение «дети с особыми образовательными потребностями».

Понятие «нормы» является одним из сложных вопросов современной психологии. Под «нормой» можно понимать некий усредненный показатель.

Термин «отклонение психического развития» Н. Я. Семаго и М. М. Семаго трактуют, как «определяемое для конкретной образовательной, социокультурной, этнической ситуации, вне зависимости от знака этого изменение (опережение или запаздывание)» [13, с. 15], то есть учитель может работать только со средним учащимся, неким условным троичником, а одаренным учащимся и детям с особыми образовательными потребностями не было места в обычной школе. Но ситуация поменялась в лучшую сторону. Если до недавнего времени (конец 90-х годов XX века) образование шло по пути сегрегации, т.е. разделения, таких детей отправляли в специализированные школы, то сейчас можно говорить о начале интеграции образования, такой ребенок может и должен получать образование в обычной школе.

У этого процесса есть как плюсы, так и минусы. Рассмотрим положительные стороны: ребенок интегрируется в общество, учится общаться с коллективом сверстников, получает полноценное образование и возможность учиться дальше. Одноклассники учатся толерантности, помощи.

Самым большим минусом интегрированного образования является отсутствие материальной базы: у образовательных учреждений не хватает специализированной литературы. Например, для слепых детей необходимы книги по системе Брайля, но на это школе деньги не выделяются. Нет лифтов, пандусов. Не во всех школах работает психолог. Таким же детям нужна помощь специального психолога, дефектолога и других специалистов, а также тьютора, человека, который будет сопровождать ребенка в течение всего образовательного маршрута и помогать ему. Воспитатели и педагоги не достаточно компетентны для работы с такими детьми.

Изучением данного вопроса и внедрением в образовательную практику занимались такие ученые, как Е. Л. Агафонова, М. Н. Алексеева, С.В. Алехина, Е. Н. Кутепова, И. Л. Федотенко и др.

В России делаются первые шаги по внедрению инклюзивного образования, тогда как в Европе и США — это общепринятая практика, позволяющая получить образование всем детям без исключения.

Для внедрения инклюзивного образования в современную школу необходимо изменить отношение общества к людям с особыми образовательными потребностями. Художественная литература всегда была и остается средством формирования мировоззрения, системы общечеловеческих ценностей. Учитель русского языка и литературы, предложив детям прочитать и обсудить на классных часах художественные произведения, будет способствовать формированию в подрастающем поколении человечности, гуманности, терпимости и доброты.

Повесть Ирины Поздняковой «Когда весь мир как будто за горой» (2003) описывает внутренний мир девочки Лены с тяжелым врожденным заболеванием. Девочка очень талантлива, она любит рисовать, пишет стихи, много читает.

Главная героиня живет в вымышленном мире с придуманными друзьями из книг, потому что суровая реальность отрицает само ее существование. Щемящее чувство одиночества и неприятия сверстниками — постоянные ее спутники. Только родители и учителя, приходящие к ней домой — ее единственная связь с внешним миром.

Общество не принимает ее, и она погружается в мир грез, именно там она находит помощь, поддержку, так необходимые каждому человеку.

Фантастическая повесть В. П. Крапивина «Самолет по имени Сережка» (2005) — пример детской литературы, описывающий внутренний мир, переживания и взаимоотношения с окружающими Ромы Смородкина. Случай дарит ему дружбу с Сережей Сидоровым и девочкой Сойкой, которая излечивает его от телесного недуга. Рома, испугавшись за товарища, смог ходить. Сны главного героя о полетах и реальность переплелись воедино. Прогулки по пустырям и заброшенным цехам завода превращаются в настоящее приключение. Ведь до этого Рома сидел в квартире, запертый в четырех стенах. Оптимистичный конец внушает надежду на то, что в жизни главного героя все будет хорошо.

Рассказ Екатерины Мурашовой «Класс коррекции» (2007) описывает разных детей с особыми образовательными потребностями с разными диагнозами, здесь же учатся педагогически запущенные. Их собрали воедино в класс, учебный процесс носит формальный характер, учителя не любят вести уроки.

Все они объединяются перед лицом опасности: пропала их одноклассница, все принимают посильное участие в ее поисках.

Дружба объединяет таких разных детей, и читатель проникает искренней симпатией к героям.

Повесть Т. Ш. Крюковой «Костя плюс Ника» (2009) тоже об одиночестве, но любовь главных героев оказывается сильнее человеческой подлости и равнодушия. Ника бунтует против мира, не принимающего ее. Чувствуя себя калекой, она предпочитает сознательно выбранное одиночество. Упрямство и противоречивость характера – лишь стремление заявить о себе как личности. Взрослые же списывали это на особенности переходного возраста.

Костя – мальчик из простой семьи, отца нет, мать занимается шитьем, чтобы прокормить себя и сына. Семью Ники можно назвать богатой: отец – известный художник, есть сиделка Полина, ухаживающая за девочкой. Выходцы из разных социальных слоев, они подружились и полюбили друг друга.

Сюжет повести лег в основу фильма «КостяНика. Время лета»/

У всех произведений есть одна общая тема: одиночество главного героя, столь страшное для любого человека. Общество противопоставляет себя людям с особыми образовательными потребностями, оно не понимает, не принимает и даже отвергает их, у них несколько выходов: уйти в параллельную реальность, как это делает Лена из повести «Когда весь мир как будто за горой», или бунтовать, противопоставляя себя окружающим, как это делает Ника из «Костя плюс Ника».

Автобиографическая повесть Тамары Черемновой «Трава, пробившая асфальт» (2011) о Человеке, преодолевшем предательство и черствость близких, страшный диагноз: ДЦП, Гулаг, именуемый детским домом, равнодушие учителей. У главной героини поразительная тяга к знаниям. Преодолевая трудности, Тома учится писать, много читает, сочиняет сказки про волшебника Мишутку и рассказы. Став писателем, она дает надежду для других, вселяет веру в свои силы. В конце главная героиня восклицает: «Жизнь удалась!», и мы ей верим, ведь она нашла свое призвание.

Повесть Ш. Драйпер «Привет, давай поговорим» (2012) о девочке-подростке Мелоди с уникальными способностями: ее память фотографична, она запоминает моментально, совсем как известный мнемонист С.В. Шеришевский, легко по телепередачам выучила испанский язык, но об ее способностях никто не догадывается из-за ее диагноза: ДЦП. Преодолевая трудности, Мелоди тянется к свету знаний. Инклюзивное образование позволяет ей не только учиться, но и общаться при помощи планшета, на котором написаны слова, с другими детьми и найти подругу. Автор знает о проблемах таких детей не понаслышке, ведь она воспитывает дочь с особыми образовательными потребностями.

Роман Джоржо Мойеса «До встречи с тобой» (2013) о любви, счастье и возможности помогать близкому человеку. Жизнь Уилла Трейнора изменилась после аварии. Сбивший его мотоциклист поставил точку на любви: его девушка оказалась не готова разделить с ним тяготы жизни инвалида, друзья тоже отвернулись, остались только родители. Лу Кларк стала его сиделкой. Постепенно она влюбляется в своего подопечного. Роман поднимает тему эвтаназии. Девушка пытается отговорить Уилла от этого шага, но он остается непреклонным и уходит в мир иной. Книга заставляет задуматься о том, что счастье в малом – в жизни и здоровье.

Повесть Алана Маршалла «Я умею прыгать через лужи» (2015) о мальчике, которого тяжелая болезнь в раннем детстве лишила возможности ходить. Преодолевая боль, он учится ходить на костылях.

Автобиографическая повесть Кайла Мейнарда «Никаких оправданий! Невероятная, но правдивая история победы над обстоятельствами и болезнью» рассказывает о поразительной силе духа, вере и несгибаемой воле. Она вдохновляет читателя, помогает увидеть в своих проблемах не препятствие, а возможность победить, учит мечтать, ставить перед собой

большие цели и всегда добиваться желаемого. Без рук и ног, он опередил тех, у кого на старте была огромная фора! Без рук и ног, он добился исполнения мечты: стал чемпионом мира в борьбе! Без рук и ног, он оказался первым человеком с отсутствующими конечностями, который осуществил восхождение на Килиманджаро. Так чего же можете добиться вы? В своей книге Кайл Мейнард расскажет о правилах, которые помогли ему стать победителем в спорте и жизни!

Современная художественная литература вскрывает ряд проблем, на которые современное общество игнорирует: неприязнь таких людей, их полная социальная изоляция, бездушные врачи, черствость медицинского персонала, некомпетентность учителей.

Нельзя отгородиться от таких детей глухой стеной безразличия, нельзя претвориться, что их не существует. Они есть, и им необходима наша помощь.

Отечественный психолог А. Г. Асмолов выделяет два типа культуры: культуру полезности и культуру достоинства [4, с. 37]. Первый тип относится к человеку, как к вещи. Необходимо воспроизводить только винтиков для государственной машины. Старики, дети с ограниченными возможностями не приносят пользу и поэтому не нужны. Второй тип культуры считает любую жизнь священной. Современное российское общество только на пути к культуре достоинства. Перед учителями стоит непростая задача – сформировать новое поколение толерантных людей. Обсуждая непростые судьбы героев произведений, ребята задумаются о смысле жизни.

После знакомства с этими книгами читателя охватывает целая буря эмоций: мы переживаем, сочувствуем, искренне восхищаемся героями сильными духом людьми, ведь они такие же, как и мы, и имеют право, на счастье. Каждый из нас по-своему трактует это понятие, а оно для детей с особыми образовательными потребностями состоит в простых для нас вещах: ходить, дружить, любить.

В процессе формирования терпимости, милосердия и толерантности нет более надежного союзника, чем произведения художественной литературы, каждая страница которых пронизана состраданием и гуманизмом. Читая, ребенок учится главному – эмпатии, пониманию чувств и потребностей другого человека, принятию в коллектив детей с особыми образовательными потребностями. Слово учителя – мощнейшее орудие воспитательного процесса, главной задачей которого является формирование человека.

Список литературы:

1. Гусейнова Э. М. Основные подходы к изучению понятия толерантности в отечественной и зарубежной науке // Молодой ученый. 2014. №21. С. 626–629.
2. Дороничева А. С., Машевская С. М. Формирование толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья в социуме [Электронный ресурс]. URL: <http://www.scienceforum.ru/2013/77/4492> (дата обращения 23.12.2017)
3. Драйпер Ш. Привет, давай поговорим! М.: Розовый жираф, 2012. 288 с.
4. Зимняя И. А. Педагогическая психология. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. 480 с.
5. Качалай Е. М., Фоминых Е. С. Формирование толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья как актуальная проблема инклюзивного образования // Воспитание и обучение: теория, методика и практика. – 2016. – С. 95-97.
6. Крапивин В. П. Самолет по имени Сережка. М.: АСТ, 2005. 240 с.
7. Крюкова Т. Костя+Ника. М.: ПрофиКС, 2009. 320 с.
8. Маршалл А. Я умею прыгать через лужи. Москва: Clever, 2015. 331 с.
9. Мейнард К. Никаких оправданий! Невероятная, но правдивая история победы над обстоятельствами и болезнью. М.: АСТ, 2016. 312 с.
10. Мойес Д. До встречи с тобой. М.: Азбука-Аттикус, 2016. 480 с.

11. Мурашова Е. Класс коррекции. М.: Самокат, 2007. 192 с.
12. Позднякова И. Когда весь мир как будто за горой. М.: Одухотворение, 2003. 72 с.
13. Семаго Н. Я., Семаго М. М. Теория и практика оценки психического развития ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст. СПб: Речь, 2005. 189 с.
14. Черемнова Т. Трава, пробившая асфальт. М.: АСТ, 2011. 350 с.

References:

1. Huseynova, E. M. (2014). Basic approaches to the study of the concept of tolerance in domestic and foreign science. *The young scientist*, (21), 626–629
2. Doronicheva, A. S., Mashevskaya, S. M. Formation of tolerant attitude towards people with limited health opportunities in society [Electronic resource]. URL: <http://www.scienceforum.ru/2013/77/4492> (reference date on December 23, 2017)
3. Draper, Sh. (2012). Hello. Let's talk. Pink giraffe.
4. Winter, I. A. (1997). *Pedagogical psychology*. Rostov-on-Don: Phoenix, 480
5. Kachalai, E. M., & Fominykh, E. S. (2016). Formation of tolerant attitude towards children with disabilities as an actual problem of inclusive education. In *Education and training: theory, methodology and practice*, 95-97
6. Krapivin, V. P. (2005). The plane named Seryozhka. *Moscow: AST*, 240
7. Kryukova, T. Kostya + Nick. *Moscow: Profix*, 2009. 320
8. Marshall, A. (2015). I can jump through puddles. *Moscow: Clever*, 331
9. Maynard, K. (2016). No excuses! Incredible, but true story of victory over circumstances and illness. *Moscow: AST*, 312
10. Moyes, D. (2016). Before meeting you. *M.: Azbuka-Atticus*, 480
11. Murashova, E. (2007). Class correction. *M.: Samokat*, 192
12. Pozdnyakova, I. (2003). When the whole world seems to be behind a mountain. *M.: Spiritualization*, 72
13. Semago, N. Ya., Semago, M. M. (2005). Theory and practice of assessing the child's mental development. Preschool and primary school age. *SPb: Speech*, 189
14. Cheremnova, T. (2011). Grass, penetrated the asphalt. *Moscow: AST*, 350

*Работа поступила
в редакцию 22.12.2017 г.*

*Принята к публикации
26.12.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Пронина Н. А. Литература о детях с особыми образовательными потребностями как источник формирования толерантности // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2018. Т. 4. №1. С. 391-395. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/pronina> (дата обращения 15.01.2018).

Cite as (APA):

Pronina, N. (2018). Literature on children with special educational needs as a source of tolerance formation. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (1), 391-395